

La performance au service de la motivation sportive : Étude de cas de l'Effet Qatar sur la psychologie du footballeur africain

Performance in the Service of Sports Motivation: A Case Study of the Qatar Effect on the Psychology of African Footballers.

Auteur 1 : BENBOUAZZA Fouad.

Auteur 2 : NACIRI Said.

BENBOUAZZA Fouad

Chercheur en psychologie Université Mohammed V
<https://orcid.org/0009-0006-0361-400X>

NACIRI Said

Chercheur en sciences juridiques et économiques Université Sultan Moulay Slimane
<https://orcid.org/0009-0008-7573-6254>

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : BENBOUAZZA .F & NACIRI .S (2024) « La performance au service de la motivation sportive : Étude de cas de l'Effet Qatar sur la psychologie du footballeur africain », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 26 » pp: 1456 – 1477.

Date de soumission : Septembre 2024

Date de publication : Octobre 2024

DOI : 10.5281/zenodo.14249810

Copyright © 2024 – ASJ

Résumé

Après l'exploit du Maroc au Qatar, tout le continent africain, rêve aujourd'hui de gagner une Coupe du Monde grâce à la performance marocaine. Pour un pays africain, atteindre des niveaux avancés en Coupe du Monde n'est pas une chose courante compte tenu de la complexité de l'évènement qui regroupe les meilleures sélections du monde. Mesurer l'effet psychologique d'un évènement sportif sur un pays ou un continent est une problématique intéressante aujourd'hui dans le domaine des sciences sociales et humaines. L'effet Qatar a bouleversé la manière dont les Africains conçoivent les compétitions mondiales, en particulier la Coupe du Monde de football. *Dans le contexte post-Coupe du Monde au Qatar, quel impact psychologique la performance marocaine a-t-elle eu sur le football africain ?*

Dans cette étude, nous avons adopté une méthodologie qualitative basée sur l'analyse de discours pour examiner l'impact psychologique de l'exploit du Maroc lors de la Coupe du Monde 2022. Les déclarations de figures révèlent un changement significatif dans la perception du potentiel africain en football. Les résultats montrent une hausse de la confiance, soutenue par des concepts tels que l'effet Pygmalion et la théorie des attentes de Vroom, encourageant une rupture avec les mentalités défaitistes et une ambition continentale.

Mots clés :

Psychologie, Effet-Qatar; Football africain ; Maroc ; Coupe du Monde ; Performance

Abstract

After Morocco's achievement in Qatar, the entire African continent now dreams of winning a World Cup, inspired by the Moroccan team's performance. For an African nation, reaching advanced stages in the World Cup is not a common feat, given the complexity of the event, which brings together the best teams from around the globe. Measuring the psychological impact of a sporting event on a country or continent is an intriguing issue in the field of social and human sciences today. The Qatar effect has reshaped how Africans perceive global competitions, particularly the FIFA World Cup. In the post-World Cup Qatar context, what psychological impact has Morocco's performance had on African football?

In this study, we adopted a qualitative methodology based on discourse analysis to examine the psychological impact of Morocco's success at the 2022 World Cup. Statements from key figures reveal a significant shift in the perception of African potential in football. The results show an increase in confidence, supported by concepts such as the Pygmalion effect and Vroom's expectancy theory, fostering a break from defeatist mindsets and igniting new continental ambitions.

Keywords

Psychology, Qatar Effect, African football, Morocco, World Cup, Performance

Introduction

L'année 2022 restera gravée dans l'histoire du football africain grâce à l'exploit exceptionnel des Lions de l'Atlas, l'équipe nationale marocaine. Lors de la Coupe du Monde qui s'est tenue au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022, le Maroc est devenu la première équipe africaine à atteindre les demi-finales de cette compétition internationale. Ce parcours s'est distingué par des performances mémorables et des victoires inattendues, il a commencé dès la phase de groupes où le Maroc a défié toutes les attentes en terminant premier de son groupe, devant des équipes telles que la Belgique, alors classée deuxième au classement mondial de la FIFA.

Sous la direction du sélectionneur Walid Regragui, l'équipe marocaine a démontré une discipline tactique remarquable, une solidarité collective et un esprit combatif qui ont rapidement conquis non seulement les supporters marocains, mais également les amateurs de football à travers l'Afrique et le monde. L'une des victoires marquantes fut celle contre l'Espagne, une équipe réputée pour sa maîtrise technique, lors des huitièmes de finale, où le Maroc s'est imposé aux tirs au but. En quart de finale, les Lions de l'Atlas ont ensuite battu le Portugal, une autre puissance du football, entrant ainsi dans l'histoire comme la première équipe africaine à accéder à une demi-finale de Coupe du Monde.

Le succès du Maroc a suscité un immense engouement non seulement au niveau national, mais aussi sur l'ensemble du continent africain. Des millions de fans à travers l'Afrique ont suivi les exploits de l'équipe, faisant du parcours du Maroc un symbole d'espoir et de réussite pour tout le continent. Ce moment a été qualifié d'historique, et les retombées de cette performance continuent de se faire sentir dans le football africain.

L'exploit du Maroc lors de la Coupe du Monde 2022 a eu des répercussions majeures, et cet engouement s'est prolongé jusqu'aux récents Jeux Olympiques de Paris 2024. L'équipe olympique marocaine a à nouveau montré l'excellence du football africain en atteignant des niveaux de compétition impressionnants, renforçant encore davantage le sentiment d'espoir et de fierté dans tout le continent africain. Cet exploit aux JO a confirmé que le Maroc ne se limite pas à une performance unique, mais qu'il continue de démontrer que les équipes africaines peuvent rivaliser sur la scène internationale, consolidant *l'effet Qatar* en tant que véritable catalyseur de motivation et d'ambition pour toute une génération de footballeurs africains.

L'exploit marocain aux Jeux Olympiques de 2024 renforce l'idée que les équipes africaines ne sont plus seulement des participants, mais bien des prétendants sérieux aux titres internationaux. Cela crée une dynamique de confiance accrue et nourrit la vision d'un avenir où les équipes

africaines peuvent continuellement rivaliser avec les meilleures du monde, tant dans les compétitions de football que dans d'autres événements sportifs majeurs.

Historiquement, les équipes africaines ont eu du mal à franchir les quarts de finale de la Coupe du Monde, malgré les talents individuels et les espoirs placés en elles. L'Afrique avait vu son dernier grand exploit en 2010, lorsque le Ghana avait atteint les quarts de finale en Afrique du Sud. Cependant, le parcours du Maroc a redéfini les limites perçues des équipes africaines en Coupe du Monde, insufflant un vent de confiance et de motivation dans toute la région.

Problématique

Notre problématique se concentre sur la manière dont un exploit sportif peut avoir un impact psychologique et motivationnel durable sur le sport en général dans un continent, en l'occurrence ici le football africain¹. La définition de l'effet Qatar sera expliquée comme « *le phénomène psychologique découlant de l'inspiration collective que la performance marocaine à Qatar, a générée.* » (Auteurs). Avant cette compétition l'état d'esprit qui régnait sur tout le continent africain était négatif à l'égard de la participation africaine dans un tel événement. Ainsi, à la veille de la coupe du monde Qatar 2022, dans une chaîne YouTube « la Nouvelle Chaîne Ivoirienne », qui a soulevé ce sujet des chances des sélectionnées africaines dans cette compétition au Qatar, l'animateur a posé la question suivante à un public ivoirien, est-ce que les équipes Africains ont une chance dans ladite coupe ? ».

Première réaction et réponse d'un jeune ivoirien : jamais de la vie !²

Cette réponse résume l'état d'esprit des africains avant chaque compétition mondiale dans laquelle les sélections africaines participent, une chose qui a été confirmée aussi par l'ex-international marocain Mustapha Hadji³, pour lui, il s'agit d'un complexe d'infériorité, « c'est un complexe que le football marocain enlevait à l'Afrique, ce complexe d'infériorité, peut-être, de se dire oui, on est là, on va en coupe du monde comme figurant, là ça suffit quoi, il faut que cette équipe nationale du Maroc serve d'exemple au continent africain, qu'on peut y croire qu'on peut réussir »⁴.

¹ L'effet Qatar aura incontestablement un impact psychologique prochainement sur d'autres sports et performances sportives en Afrique.

² La Nouvelle Chaîne Ivoirienne, Coupe du monde Qatar 2022, quels sont les chances des pays Africains ? disponible sur : <https://www.youtube.com/watch?v=zF8yudl2Tg8&t=12s> (consulté le 11/10/2024)

³ Ballon d'Or africain en 1998.

⁴ H.Beye : LE MAROC MÉRITÉ DE GAGNER CONTRE LA FRANCE ILS ONT BIEN REPRÉSENTAIENT L'AFRIQUE !!!, , disponible sur la chaîne youtube Blackula <https://www.youtube.com/watch?v=h2CL2UEjkb0> (consulté le 11/10/2024).

L'effet Qatar a été confirmé par les sélectionnées africaines pendant les derniers jeux olympiques à Paris en 2024, deux équipes africaines ont atteint la demi-finale de cette compétition, il s'agit de l'équipe marocaine et égyptienne. Dans cette veine, l'on trouve dans le site de l'Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique la confirmation de cette hypothèse de l'effet Qatar : « *Une Fierté pour le Continent Africain : La performance du Maroc aux JO de Paris 2024 est une source de fierté pour tout le continent africain. Elle illustre non seulement la progression du football marocain mais aussi le potentiel et le talent des jeunes athlètes africains sur la scène mondiale. Cette qualification inspire d'autres nations africaines à viser l'excellence et à croire en leurs capacités* »⁵.

Notre article cherche à explorer comment l'exploit sportif du Maroc peut agir comme un déclencheur d'un impact psychologique et motivationnel durable pour les joueurs africains, les entraîneurs et les fédérations. L'effet Qatar est défini dans ce contexte comme le phénomène psychologique découlant de l'inspiration collective générée par la performance marocaine au Qatar, un exploit qui a ébranlé les perceptions traditionnelles et insufflé une nouvelle confiance et ambition au football africain. Nous analyserons comment ce phénomène s'exprime en termes de confiance en soi, d'ambition, de motivation et de redéfinition des objectifs individuels et collectifs, redessinant le futur potentiel du football africain.

Cet article est structuré en trois parties. Dans un premier temps, nous proposons le cadre conceptuel et théorique de l'effet Qatar, en nous appuyant sur des concepts de psychologie sociale tels que la théorie de l'influence sociale et l'effet Pygmalion. Ensuite, nous présentons notre méthodologie d'analyse basée une et analyses de discours auprès des acteurs du football africain. Dans la troisième partie, nous exposons et discutons les résultats de notre étude, en mettant en lumière les effets de l'exploit marocain sur la perception et la motivation des jeunes athlètes et des équipes africaines.

1. Effet psychologique : Éléments théoriques

1.1. Théorie de la motivation intrinsèque

La théorie de la motivation intrinsèque, développée par Deci et Ryan (1985), repose sur l'idée que les individus sont motivés par des facteurs internes, tels que la satisfaction personnelle, plutôt que par des récompenses externes. Selon eux, la motivation intrinsèque est alimentée par trois besoins psychologiques de base : l'autonomie, la compétence et les relations sociales. Ils

⁵ Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique, Le Maroc Écrit une Nouvelle Page d'Histoire aux JO de Paris 2024, 3 août 2024, disponible sur : <https://africaolympic.com/le-maroc-ecrit-une-nouvelle-page-dhistoire-aux-jo-de-paris-2024/>. (consulté le 21/10/2024).

soulignent que *"les individus sont plus susceptibles de maintenir un comportement lorsqu'il répond à ces besoins fondamentaux"* (Deci & Ryan, 1985, p.10). Ainsi, la théorie postule que lorsque les personnes participent à une activité pour le plaisir ou l'intérêt qu'elles y trouvent, elles montrent une plus grande persistance et engagement. Cette approche est cruciale pour comprendre les comportements dans des contextes compétitifs, comme le sport, où l'accomplissement personnel peut surpasser les gains matériels

1.2. Théorie du leadership transformationnel

Bass et Avolio (1994) définissent le leadership transformationnel comme une forme de leadership qui inspire les suiveurs à atteindre des niveaux de performance élevés en créant une vision partagée et en encourageant l'autonomie. Ils expliquent que ce type de leader *"influence les employés à travers la motivation et la stimulation intellectuelle, les incitant à dépasser leurs attentes"* (Bass & Avolio, 1994, p.2). Cette théorie est souvent utilisée pour analyser l'impact des leaders dans les organisations et les groupes, en particulier dans des environnements où l'innovation, la vision stratégique et la motivation collective sont nécessaires pour atteindre des résultats significatifs.

1.3. Théorie de la résilience

La résilience est définie comme la capacité à surmonter les obstacles et à s'adapter face à l'adversité. Selon Luthar et ses collègues (2000), la résilience est *"un processus dynamique impliquant une adaptation positive malgré des expériences difficiles ou des adversités significatives"* (Luthar et al., 2000, p.543). Cette théorie met en lumière la capacité des individus ou des groupes à rebondir après des événements traumatiques ou des échecs, en leur permettant de continuer à avancer et à réussir. L'étude de la résilience dans des environnements compétitifs, tels que le sport ou la société, offre une compréhension approfondie des mécanismes d'adaptation qui permettent de transformer les défis en opportunités de croissance.

1.4. Théorie des attentes de Vroom

La théorie des attentes, développée par Vroom (1964), propose que la motivation des individus dépend de leurs attentes quant aux résultats de leurs efforts. Vroom explique que la motivation est fonction de trois éléments : les attentes (croyance que l'effort mènera à la performance), l'instrumentalité (croyance que la performance entraînera une récompense) et la valence (importance de la récompense attendue). Il précise que *"les individus sont plus motivés à accomplir des tâches s'ils croient que leurs efforts aboutiront à des résultats souhaitables"* (Vroom, 1964, p. 15). Cette théorie est souvent appliquée dans le domaine de la gestion des

ressources humaines et des performances organisationnelles, mais elle est tout aussi pertinente dans des environnements compétitifs comme le sport.

1.5. Théorie de la représentation sociale

La théorie de la représentation sociale, introduite par Serge Moscovici (1984), explore comment les groupes sociaux partagent et construisent des connaissances et des représentations de la réalité à travers les interactions quotidiennes. Moscovici affirme que "*les représentations sociales façonnent notre perception de la réalité et influencent notre comportement en société*" (Moscovici, 1984, p. 50). Ce cadre théorique est pertinent pour analyser comment les perceptions collectives évoluent au sein d'une communauté, en particulier dans des contextes où les idées préconçues doivent être déconstruites pour permettre une évolution des mentalités.

1.6. La théorie de l'influence sociale

L'influence sociale renvoie au fait qu'un acteur en amène un autre à modifier son comportement, ses pensées et ses actes. Elle s'exerce d'un groupe sur un individu (pression collective) ou d'un individu sur un groupe (influence minoritaire). (Meier, 2023, p.8).

La théorie de l'influence normative stipule que les membres d'un groupe sont sous la pression normative de la majorité (Levine et Pavelchak, 1984). Ces derniers sont amenés à se conformer, en vue d'obtenir des récompenses ou d'éviter les sanctions du groupe. L'influence normative a d'autant plus de chances de s'exercer que les membres du groupe doivent émettre leur avis en public et qu'ils anticipent des interactions futures avec le groupe (liens de dépendance). (Meier, 2023, p.9).

La contrainte exercée de la société sur l'individu (Durkheim) crée un conformisme social imposé par la loi de la majorité. La société (*suis generis*) qui n'est pas la somme des individus transcende par ses normes les individus qui se trouvent contraint de se comporter et penser ce que la société impose comme normes extérieures. Cette logique ne tient pas compte du mouvement de changement créé par une minorité d'individus ou de groupes. nous pouvons appliquer la loi de la minorité au sport aussi

Si la sociologie dite holiste s'inscrit dans une optique macroscopique, le paradigme individualiste dit microscopique analyse la société sur la base de l'individu "libre" d'action. Ainsi, Raymond Boudon (2010) explique le mécanisme du pouvoir du micro vis à vis le macro: « Lorsqu'un petit groupe organisé cherche à imposer ses intérêts ou ses idées à un grand groupe non organisé, il a de bonnes chances d'y parvenir. [...] les membres du grand groupe, étant non organisés, ont alors tendance à espérer qu'il se trouvera bien des individus pour organiser la

résistance au petit groupe organisé, et à assumer les coûts que cela comporte”. (Thierry de Briey, 2010).

Le psychologue social Serge Moscovici a remis en question la position durkheimienne ou fonctionnaliste et prône l'idée de l'influence de la minorité en société «Le temps est venu de changer d'orientation, de se diriger vers une psychologie de l'influence sociale qui soit aussi une psychologie des minorités, considérées en tant que sources d'innovation et de changement social.» (Moscovici, 1979, p. 11)

Serge Moscovici va ainsi suggérer que la minorité peut donc agir sur la majorité, en fonction du contexte et à travers un style de comportement adapté. On entend par style comportemental, le moyen pour la minorité (action, attitude, initiative), de faire valoir ses idées, en résistant à la pression sociale. Le style comportemental peut se définir à travers différentes dimensions: la consistance (cohérence et répétition), l'investissement (engagement et volontarisme), l'autonomie (clarté et différenciation), la flexibilité (régulation et conversion) et l'équité (aptitude à l'ouverture).

1.7. Pouvoir de minorité

Notre société dite postmoderne rompt avec plusieurs principes sur lesquels étaient régies les rapports humains en temps moderne, surtout l'idée de la loi de la majorité. Aujourd'hui, un simple individu star ou anonyme, ou bien un petit groupe de personnes peuvent propager leur influence au-delà de leur espace d'appartenance. Via le numérique, cette logique s'amplifie davantage pour affirmer la loi de minorité sur les rapports sociaux partout.

La minorité est, en fait, une résistance à la majorité, si la plupart des marocains ou africains étaient sceptiques dans leurs attentes vis à vis la participation africaine en coupe du monde de Qatar, des figures comme Samuel Etto, Walid Regragui entre autres ont exercé une grande influence sur le changement de perception.

La minorité implique une résistance et aussi un grand pouvoir de créativité et de changement (innovation sociale).

Une telle conception de l'influence sociale vise donc à considérer qu'une minorité n'a pas de contre-norme à objecter ou les moyens de faire prévaloir son point de vue (Moscovici et Faucheux, 1972). Dans ce cas, elle ne disposera pas de modèle stable de comportement et apparaîtra donc inconsistante sur le plan interne (manque de consistance et de cohérence). Dans cette veine, personne ou rarement les personnes qui ont cru avant la dernière coupe du monde une telle performance marocaine, la conviction qu'avait Walid traduit en effet ce pouvoir de minorité à résister à la loi conformiste de la majorité sous forme de représentations sociales

ancrées vis-à-vis les sélectionnés africains (discours médiatiques, sportifs, sociaux, etc). Le coach marocain et Samuel Etoo, entre autres, assumeront alors tout échec si l'équipe marocaine n'aurait-elle pas réalisé un tel exploit⁶.

Un autre entraîneur moins ambitieux aurait préféré consommer et reproduire, avant et pendant la compétition, le même discours de la majorité renvoyant à l'idée de l'incapacité et recirculant le complexe d'infériorité chez les africains. Là, s'observe l'intérêt de notre étude, dans un tel contexte, une minorité a pu renverser une réalité bien ancrée pendant des décennies dans la conscience collective africaine. Le contexte c'était tout d'abord l'organisation d'une coupe du monde hors les zones traditionnelles essentiellement les deux continents l'Europe et l'Amérique⁷. Cela impliquait tout d'abord une présence d'un public pro-outsiders (les équipes surtout asiatiques et africaines), dans une atmosphère arabo-musulmane, la motivation était au top.

Bien que la motivation et la performance sportive s'inscrivent dans un cadre culturel et social, il n'en demeure pas moins que les considérations psychologiques aient un poids considérable sur elles. Le profil de coach marocain induit la curiosité scientifique pour analyser le poids de la minorité sur le changement. Son discours mélangeant à la fois le dialecte marocain et la langue française renvoie au poids psycho-normatif de la langue française dans le contexte culturel africain⁸. Il rappelle à la fois les joueurs et le public que lui-même est issu d'une immigration dont son influence sur son esprit est considérable. La manière dont parle Regragui relève de l'enthousiasme et de la spontanéité.

1.7.1. Le style de comportement chez Moscovici

On entend par style comportemental, le moyen pour la minorité (action, attitude, initiative), de faire valoir ses idées, en résistant à la pression sociale. Le style comportemental peut se définir à travers différentes dimensions: la consistance (cohérence et répétition), l'investissement (engagement et volontarisme), l'autonomie (clarté et différenciation), la flexibilité (régulation et conversion) et l'équité (aptitude à l'ouverture). (Meier, Olivier, 2023, p 16).

Le tableau ci-dessous illustre ces quatre dimensions par rapport à la personnalité de Regragui

⁶ Ironies, insultes, critiques, etc., imposer une contre-norme minoritaire implique, dans le contexte africain une prise de responsabilité essentiellement psychologique et morale vis-à-vis de la décision prise.

⁷ Amérique du nord et latine

⁸ pouvoir symbolique de la langue (Bourdieu, 1982).

Tableau N°1 : style de comportement chez Regragui

	Consistance	Investissement	Autonomie	Flexibilité	Equité
Regragui	discours cohérent de motivation et répété dans toutes les circonstances	Engagement et responsabilisation	confiance discours clair et motivant	selon les compétitions défaites victoires	sincère spontané

Source : Auteurs

L'on distingue, selon Moscovici, entre la consistance intra- individuelle et la consistance inter-individuelle, c'est-à-dire la capacité d'un individu à adopter le même comportement face à l'objet à juger, quels que soient le temps et la situation qui se présente à lui. Un individu consistant d'un point de vue intra-individuel, réagira donc de façon cohérente dans le temps et en toutes circonstances (élaboration d'un discours ferme, constant et cohérent).

L'on peut observer cela chez les deux personnages avant, pendant et après la compétition de la coupe du monde de Qatar. Ils ne cessaient de répéter que c'était le moment qu'une sélection africaine gagne une coupe du monde. Plus l'équipe marocaine avance dans la compétition plus le poids du style comportemental des deux gagnera une légitimité.

La seconde forme de consistance est de nature interindividuelle. Plus précisément on parlera de consistance interindividuelle, si d'autres personnes que l'individu en question réagissent de manière similaire face à l'objet d'étude (existence d'un consensus entre plusieurs personnes). L'association de ces deux consistances intra et interindividuel va ainsi permettre d'attribuer les causes de ce qui est dit, non pas à des caractéristiques personnelles (et donc nécessairement marginales) mais à des propriétés stables et pertinentes liées au contenu même du message

La seconde consistance peut être observée chez les journalistes, les dirigeants, les joueurs en Afrique, et aussi chez les peuples. Le fait de répéter avec confiance et consistance une chose la rend légitime.

1.7.2. L'innovation minoritaire

L'innovation minoritaire renvoie à l'impuissance d'une majorité à traiter un problème dont la résolution lui est problématique. dans le cas du sport africain, le poids de minorité est remarquable dans la mesure où ce sont les professionnels sportifs africains qui ont initié le changement de l'environnement sportif dans ce continent en y ramenant l'expertise nécessaire

le savoir-faire de l'étranger en l'occurrence ce qui a fait Regragui et les joueurs marocains majoritairement exerçant en Europe⁹ et des joueurs d'origine locale (clubs, Académies¹⁰).

La minorité se présente alors comme une « minorité nomique » qui vient modifier le cadre établi, en proposant de nouveaux modes de pensée et de mise en œuvre (changement de paradigme), cela implique bien entendu des résistances sociales au changement.

1.8. L'effet Pygmalion

Cette loi renvoie à l'influence sur le comportement ou la pensée à partir des attentes des autres envers un individu, la performance d'un individu ou d'un groupe social pourrait être affectée par les attentes des autres. Ainsi, dans le domaine du sport, les attentes que les amateurs de football portent sur la sélection brésilienne pour chaque coupe du monde sont très élevées, les joueurs brésiliens ressentent dans chaque compétition cette attente vue le palmarès du Brésil dans cet événement mondial qui s'organise tous les quatre ans. Ces attentes peuvent être conscientes ou inconscientes et avoir un impact positif ou négatif. Si l'exemple de la sélection brésilienne est positif, les attentes vis-à-vis des participations africaines en coupe du monde ne sont pas à la hauteur et toujours sous évaluées.

Plus qu'un entraîneur, le coach sportif aujourd'hui se présente comme un manager qui s'occupe non seulement de l'état physique, tactique et technique de son joueur ou son équipe, mais aussi à l'état mental et psychologique. La stratégie de l'entraîneur marocain Walid Regragui, pendant la coupe du monde au Qatar, s'inscrit dans cette optique, elle renvoie à l'effet Pygmalion d'une telle approche. Pour Christophe Benoît, le manager enthousiaste détient *"le pouvoir de transformer littéralement un collaborateur par la mise en œuvre de scénarios positifs"*. (Christophe Benoît, 2002). Le discours du coach marocain avant et pendant la compétition a révélé le secret de l'effet pygmalion et le pouvoir des attentes sur son équipe. Les attentes positives d'un entraîneur créent un environnement positif au travail, elles déclenchent un plaisir pour performer.

1.9. L'effet de superstition : Niya, et solidarité

Le sport n'est pas une science exacte, il renvoie à une activité sociale dans laquelle s'entremêlent le culturel, le social, le psychologique, l'économique et bien d'autres. Dans un contexte postmoderne qui prévale un individualisme exacerbé, l'équipe marocaine a montré tout au long

⁹ Les grands championnats du football, au niveau mondial, se trouvent en Europe, le vieux continent abrite aussi le plus prestigieux championnat des Clubs : La Ligue des champions de l'UEFA.

¹⁰ Comme l'Académie Mohammed VI de football

de la compétition des valeurs sociales plutôt altruistes, solidaristes, etc., ces valeurs étaient incontestablement décisives aussi dans ladite performance.

1.9.1. L'effet Niya : Un moteur psychologique

Dans le contexte de la réussite marocaine à la Coupe du Monde 2022, l'effet "Niya" ou "bonne intention" a été largement cité comme un élément clé de la performance exceptionnelle de l'équipe. Ce concept profondément enraciné dans la culture marocaine repose sur l'idée que des actions entreprises avec pureté de cœur et sincérité d'intention aboutissent souvent à des résultats positifs. L'effet Niya renvoie à "une forme de croyance collective en la force de la volonté, où l'attitude mentale joue un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs." (Auteurs). Le succès du Maroc sur la scène mondiale, vu sous ce prisme, n'est pas simplement attribuable à des compétences techniques ou à une préparation rigoureuse, mais aussi à une énergie psychologique particulière qui transcende les joueurs et fédère l'équipe autour d'une ambition commune.

1.9.2. Le concept de Niya dans la psychologie du sport

D'un point de vue psychologique, l'effet Niya s'apparente à une croyance optimiste ou à un "locus de contrôle interne" (Rotter, 1966), où les joueurs estiment que leur succès est déterminé par leur propre volonté et leurs actions plutôt que par des forces extérieures. Ce sentiment de maîtrise personnelle est un puissant moteur de motivation intrinsèque. En appliquant cette approche, les joueurs ne se concentrent pas uniquement sur les obstacles externes, mais mettent plutôt l'accent sur leur propre préparation mentale et l'intention pure derrière leurs efforts. Cette perspective psychologique a eu un effet libérateur sur les joueurs marocains, leur permettant d'aborder les matchs avec confiance, malgré les défis.

De plus, dans le cadre de la psychologie du sport, le concept de Niya pourrait être rapproché des théories modernes de l'auto-efficacité (Bandura, 1977), où la conviction de pouvoir atteindre un objectif renforce la probabilité de succès. Ainsi, l'effet Niya pourrait avoir encouragé une croyance collective parmi les joueurs marocains, qui, forts de cette intention sincère, ont redéfini leurs propres limites et objectifs.

1.9.3. L'institutionnalisation de l'effet Niya au niveau africain

Pour institutionnaliser l'effet Niya au niveau continental, il est essentiel de souligner que le concept de la "bonne intention" peut agir comme un levier de transformation non seulement au niveau des joueurs individuels, mais aussi au sein des équipes nationales africaines. Cet effet repose sur trois piliers principaux :

Cohésion collective : L'effet Niya peut renforcer la solidarité entre les joueurs en les unissant autour d'une intention partagée. Cette cohésion, essentielle dans le football, pourrait permettre aux équipes africaines d'adopter une mentalité axée sur l'effort collectif, transcendant les différences culturelles, linguistiques ou régionales.

Motivation psychologique : Le concept de Niya incite les joueurs à croire fermement en leurs capacités et à agir avec une intention claire. Cet état d'esprit peut encourager les équipes africaines à affronter des compétitions internationales avec une mentalité de gagnants, où la croyance en leur potentiel prime sur les doutes et les incertitudes.

Symbolisme et Inspiration : L'effet Niya, déjà mis en lumière par l'exploit du Maroc, peut devenir un symbole pour d'autres équipes africaines. Il peut être utilisé comme un outil de motivation collective, où les joueurs non seulement se battent pour des victoires individuelles, mais aussi pour prouver que le football africain, lorsqu'il est guidé par des intentions pures et des efforts sincères, peut rivaliser avec les équipes les plus puissantes au niveau mondial.

2. Méthodologie

2.1. Approche de recherche

Cette recherche adopte une approche qualitative, basée sur l'analyse des discours publics de divers acteurs du football africain. L'objectif est d'examiner comment l'exploit du Maroc lors de la Coupe du Monde 2022 a généré un impact psychologique et symbolique sur le football africain, que nous avons nommé "l'effet Qatar". Cette méthodologie permet d'explorer les perceptions autour de cet événement et de proposer un modèle explicatif pour comprendre ses répercussions sur le continent.

L'étude de cas du Maroc a été choisie pour sa capacité à approfondir la compréhension d'un phénomène complexe à travers une situation réelle, en s'appuyant sur des discours et déclarations d'acteurs clés. Dans ce cadre, nous avons analysé les propos des responsables sportifs africains, tels que Samuel Eto'o et Walid Regragui afin de cerner les représentations et les effets perçus de l'exploit marocain.

2.2. Analyse de discours

Les discours sont explorés sous différents angles pour dégager les thématiques clés, telles que le rôle de la motivation, du leadership, des représentations sociales... Cette analyse qualitative vise à identifier les mécanismes psychologiques et sociaux qui ont permis de forger un nouveau paradigme pour le football africain.

L'analyse se concentre sur plusieurs dimensions :

Les attentes : Comment les discours influencent les attentes des joueurs et responsables africains quant à leur potentiel de réussite.

La confiance et la résilience : Comment ces discours mettent en avant des qualités telles que la résilience face aux adversités historiques du football africain.

L'effet de modèle : Le Maroc est perçu comme un exemple pour les autres nations africaines, avec une dimension transformationnelle dans les représentations collectives du football sur le continent.

2.3. Hypothèses

Dans le cadre de notre étude sur l'impact psychologique de la performance marocaine lors de la Coupe du Monde au Qatar, nous avons formulé plusieurs hypothèses pour explorer les relations d'influence entre cet exploit sportif et divers aspects du football africain. Les hypothèses suivantes serviront de base pour analyser les dynamiques et les transformations engendrées par cette performance historique.

HMI : L'exploit du Maroc au Qatar influence positivement la motivation intrinsèque des footballeurs africains.

HLT : Les succès des équipes africaines favorisent l'émergence de leaders transformationnels parmi les joueurs.

HAV : Les performances exceptionnelles modifient les attentes des joueurs en matière d'efforts et de récompenses.

HR : Les exploits des équipes nationales renforcent la résilience des joueurs face aux défis structurels du football.

HRS : Les succès au Qatar transforment les représentations sociales des footballeurs africains sur la scène mondiale.

HEI : La performance marocaine incite les jeunes joueurs à imiter les comportements des élites sportives.

HP : L'effet de la performance marocaine s'étend à d'autres pays africains, inspirant une amélioration collective.

HEN : La culture (Effet Nya) influence le changement, facilitant l'adoption de nouveaux standards d'excellence à l'échelle continentale.

3. Résultats et Discussion

3.1. Samuel Eto'o

«C'est un exploit mérité, fruit d'un travail colossal et d'une grande volonté de développer le football au Royaume du Maroc. Il y a aussi une grande présence au niveau mental et physique

chez les joueurs, qui sont encadrés par un jeune staff, formé selon les normes scientifiques... Beaucoup n'ont pas apprécié le fait que j'ai prévu la qualification du Maroc en finale, avant le début du tournoi, en compagnie du Cameroun. Ces déclarations n'ont pas été faites au hasard, car nous disposons de joueurs africains qui se sont imposés en Europe, dans les plus grands clubs. Notre potentiel est grand, à l'image de celui de l'Europe ou de l'Amérique latine, nous sommes même meilleurs au niveau de la technique et du talent. Seule la confiance nous manquait, et nous devons à présent soutenir le Maroc, qui est devenu un exemple pour lutter contre les mentalités défaitistes dominantes».

«Il est temps que l'Afrique s'affirme sur la scène mondiale et nous serons tous derrière le Maroc, notre porte-étendard au Qatar... Je le clame haut et fort : l'Afrique jouera la consécration en Coupe du monde dans 4 ans !» Samuel Eto'o ¹¹

Samuel Eto'o, dans son interview avec le média qatari Winwin, souligne que le succès du Maroc en Coupe du Monde 2022 "n'est pas une surprise". Il attribue cette performance aux investissements dans la formation et les infrastructures, expliquant que le Maroc a "tout" pour réussir, notamment un président de fédération visionnaire. Eto'o déplore également l'usage par les médias de termes comme "surprise" et "coïncidence", estimant que ces descriptions sous-estiment le football africain, et appelle à un soutien continental derrière le Maroc, considéré comme "porte-étendard de l'Afrique".

Il critique les "mentalités défaitistes" et souligne la nécessité pour l'Afrique de s'affirmer davantage sur la scène mondiale. Sa vision est ambitieuse, prédisant que "l'Afrique jouera la consécration en Coupe du monde dans 4 ans", en misant sur un fort potentiel africain équivalent, voire supérieur, à celui des équipes européennes ou latino-américaines.

Les propos de Samuel Eto'o reflètent un modèle d'influence psychologique et normative qui s'articule sur plusieurs dimensions:

1. Conversion cognitive et comportementale : Eto'o incite à un changement de perception vis-à-vis du football africain. En affirmant que les médias sous-estiment ce potentiel, il cherche à reconfigurer la représentation collective autour du football africain, s'éloignant de l'idée de surprise pour valoriser le travail acharné derrière les succès. Cet effort rejoint l'effet Pygmalion : en plaçant des attentes élevées et positives sur le football africain, il anticipe que cette vision se matérialisera dans les performances futures.

¹¹ <https://www.camfoot.com/actualites/samuel-eto-les-medias-sous-estiment-le-football-africain,392314.html>
Samuel Eto'o: les médias sous-estiment le football africain Ulrich Fotso par Ulrich Fotso 14 décembre 2022.
(consulté le 21/10/2024).

2. Motivation intrinsèque et transformation du leadership : L'insistance d'Eto'o sur le travail réalisé par les fédérations, en particulier le rôle des dirigeants marocains, correspond au modèle du leadership transformationnel. Le succès du Maroc est attribué à un leadership visionnaire, qui inspire non seulement les joueurs mais aussi les dirigeants d'autres nations africaines. Ce type de leadership stimule une motivation interne chez les joueurs et équipes, leur permettant de surmonter les obstacles psychologiques et de briller sur la scène mondiale.

3. Effet de représentation sociale et rupture avec les stéréotypes : Les déclarations d'Eto'o invitent à une révision des stéréotypes entourant le football africain. Les termes utilisés par les médias, tels que "surprise", reflètent des biais implicites qui doivent être déconstruits. L'appel à soutenir le Maroc et à cesser de qualifier ces victoires de coïncidences s'inscrit dans une dynamique de réinvention des rôles sociaux pour les équipes africaines. Elles ne sont plus de simples "outsiders", mais des acteurs légitimes sur la scène mondiale, au même titre que leurs homologues européens ou sud-américains.

4. Spillover effect et conversion normative : En faisant du Maroc un exemple à suivre pour toute l'Afrique, Eto'o initie un effet de contagion (spillover effect) vers d'autres nations africaines. Ce processus de conversion normative encourage les autres pays à imiter la trajectoire du Maroc, tant en termes d'investissements que de vision stratégique, en aspirant à des performances similaires. Cette dynamique, à la fois psychologique et structurelle, peut également avoir un effet sur d'autres secteurs, notamment au niveau des politiques sportives nationales et de la perception internationale du continent africain.

5. La résilience et la lutte contre la "mentalité défaitiste" : L'un des éléments fondamentaux du discours d'Eto'o est son rejet de la "mentalité défaitiste" qui, selon lui, a longtemps entravé le développement du football africain. Ce point fait écho à la théorie de la résilience, dans laquelle Eto'o encourage une attitude de dépassement face aux adversités historiques, telles que le manque de reconnaissance mondiale ou les faibles investissements dans les infrastructures sportives.

Les propos de Samuel Eto'o se situent à la croisée de plusieurs théories psychologiques et sociologiques. Son discours vise à réorienter la perception médiatique et publique du football africain vers une reconnaissance de son potentiel réel, tout en appelant à une réforme des mentalités.

3.2. Georges Dougueli

« L'exploit du Maroc peut faire franchir un cap psychologique à tout le continent(...). Le parcours des Lions de l'Atlas au Mondial qatari est une épopée victorieuse par la seule force

morale de son principal enseignement : celui d'avoir pulvérisé ce plafond de verre qui condamnait les sélections africaines à jouer les accompagnatrices de leurs adversaires européens et sud-américains, lesquels règnent sans partage sur le sport-roi. » Georges Dougueli.¹²

Lorsque Dougueli affirme que *"l'exploit du Maroc peut faire franchir un cap psychologique à tout le continent"*, cela renforce l'idée de la théorie de l'influence sociale, où un exploit individuel agit comme catalyseur pour l'ensemble d'un groupe, ici les nations africaines. De plus, en mentionnant le "plafond de verre" que le Maroc a brisé, cela correspond parfaitement à l'effet Pygmalion et à la théorie des attentes de Vroom : en redéfinissant les standards de ce qui est possible, le Maroc inspire un changement dans les attentes et la perception des équipes africaines face aux puissances du football européen et sud-américain.

L'idée que le Maroc ne joue plus le rôle *"d'accompagnateur"* souligne également une conversion normative, où l'Afrique est désormais vue comme une force montante, potentiellement égale à celles traditionnellement dominantes. Cela engage une transformation cognitive chez les joueurs et dirigeants africains, consolidant leur confiance en leurs propres capacités.

3.3. Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l'Atlas

« Nous ne sommes pas venus faire de la figuration. Je voulais que l'on change d'état d'esprit. Nous voulons être comme les autres grandes équipes. Nous voulions nous aussi avoir un plan pour cette phase de poules. Je sais qu'il nous reste du pain sur la planche. Nous allons faire du jeu marocain à la sauce européenne » « Quand on a l'occasion d'entrer dans l'histoire, il ne faut pas la louper. Nous avons la pression, le stress. Nous nous sommes battus pour arracher notre deuxième victoire d'affilée dans ce Mondial »,

«La seule chose que je peux promettre, c'est que nous allons tout donner. Nous aurons une stratégie pour chaque match et les joueurs la connaîtront. Évidemment, nous voulons que tout le pays puisse être fier de nous et nous allons essayer de gagner le plus de matches possibles. Nous avons de l'ambition».¹³

¹² <https://www.jeuneafrique.com/1401093/societe/ce-que-lafrique-doit-au-maroc-par-georges-dougueli/>(consulté le 21/10/2024).

Georges Dougueli Journaliste spécialisé sur l'Afrique subsaharienne, il s'occupe particulièrement de l'Afrique centrale, de l'Union africaine.

¹³<https://www.fifa.com/fr/articles/regragui-interview-maroc-coach-fifa-coupe-du-monde-qatar-2022>(consulté le 15/10/2024).

«C'était un match difficile contre une grande équipe du Portugal. On a souffert depuis ce matin avec les forfaits de Mazraoui et Aguerd. Saiss a joué blessé, mais ceux qui sont entrés se sont battus. L'important est que le Maroc soit en demi-finale. Nous avons hissé le drapeau marocain, celui de l'Afrique et des pays arabes. Nous n'avons encore rien fait»,¹⁴

«On avance avec nos qualités. On a perdu beaucoup de joueurs avant la Coupe du monde. On a perdu Amine, Louza, Massina... mais on s'est accroché. On a créé un état d'esprit. Il faut se battre pour ce peuple, pour le rendre heureux. Aujourd'hui, l'Afrique est revenue sur le devant de la scène. À chaque fois, on nous demandait : quand est-ce que vous allez passer le pallier ? C'est chose faite aujourd'hui»¹⁵

Motivation intrinsèque des footballeurs africains (Hypothèse HMI) :

Regragui met en évidence l'importance d'un changement d'état d'esprit collectif pour éviter de simplement « faire de la figuration ». Son insistance sur l'objectif de faire jeu égal avec les meilleures équipes démontre une profonde motivation intrinsèque. En visant un rôle significatif au-delà de la participation, Regragui témoigne de la volonté de l'équipe de donner le meilleur d'elle-même, malgré les défis.

Changement des attentes des joueurs concernant les efforts et les récompenses (Hypothèse HAV) :

Regragui « Quand on a l'occasion d'entrer dans l'histoire, il ne faut pas la louper » exprime l'ambition de l'équipe et la pression de saisir une opportunité historique. En insistant sur la préparation et la capacité à gérer le stress, il transmet le message que des efforts constants et des stratégies précises sont nécessaires pour obtenir des résultats exceptionnels. Cette perspective modifie la façon dont les joueurs perçoivent l'investissement dans leur carrière, renforçant l'idée que l'effort est proportionnel à la récompense et que le niveau d'attente et d'ambition doit s'élever pour aspirer à des réalisations significatives.

Renforcement de la résilience face aux défis structurels (Hypothèse HR) :

L'évocation des blessures de joueurs clés (Mazraoui, Aguerd, Saiss) et des difficultés rencontrées tout au long du parcours montre la résilience de l'équipe marocaine. Regragui souligne que malgré la perte de nombreux joueurs avant et pendant le tournoi, l'équipe « s'est accrochée » et a maintenu un état d'esprit combatif. Cette résilience exemplaire, face à des

¹⁴<https://sport.le360.ma/maroc/la-reaction-de-walid-regragui-apres-la-qualification-historique-des-lions-de-latlas-100275/>(consulté le 21/10/2024).

¹⁵ <https://lematin.ma/express/2022/regragui-qualification-fruit-travail-dequipe/384253.html>(consulté le 21/10/2024).

obstacles qui pourraient aisément décourager une équipe, souligne un modèle d'endurance et de détermination. Ce modèle peut inspirer les joueurs africains à persévérer, même lorsqu'ils font face à des limitations dans les infrastructures ou aux inégalités dans le soutien sportif, consolidant ainsi l'hypothèse que les exploits au Qatar favorisent une résilience accrue.

Transformation des représentations sociales des footballeurs africains (Hypothèse HRS) :

En affirmant que « *l'Afrique est revenue sur le devant de la scène* », Regragui exprime une nouvelle reconnaissance internationale du football africain, en grande partie grâce aux performances de l'équipe marocaine. Cette déclaration montre comment l'exploit marocain contribue à transformer la perception mondiale des footballeurs africains, auparavant sous-estimés dans les compétitions internationales. Ce changement de perception est un témoignage de la capacité des équipes africaines à rivaliser au plus haut niveau et permet aux joueurs de se voir représentés comme des compétiteurs légitimes et respectés.

Les succès des équipes africaines favorisent l'émergence de leaders transformationnels parmi les joueurs. (Hypothèse HLT)

Regragui incarne lui-même le rôle de leader transformationnel. En affirmant : « *Nous voulons être comme les autres grandes équipes* » et en mettant en place un plan stratégique pour chaque match, il montre un leadership orienté vers l'accomplissement collectif et la réussite au plus haut niveau. Ses mots et son approche inspirent les joueurs et les sélectionneurs africains à devenir eux-mêmes des leaders capables de transformer leur équipe, comme il l'a fait pour le Maroc.

En conclusion, Regragui montre un impact profond de la performance marocaine non seulement sur le mental et les attentes des joueurs, mais aussi sur la façon dont le football africain est perçu mondialement. Cette transformation est soutenue par des initiatives qui reflètent l'effet **Niya** (HEN), un concept culturel qui peut être appliqué pour symboliser l'optimisme et la vision collective de réussite que Regragui partage à travers ses déclarations.

3.4. Patrice Motsepe : le président de la Confédération Africaine de Football (CAF)

« *La CAF est particulièrement enthousiasmée par les victoires historiques du Maroc et sa qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde de Qatar 2022* », « *Cette performance de la sélection du Maroc servira de stimulant et d'accélérateur significatif pour les autres pays africains* », « *les 54 pays africains membres de la CAF sont extrêmement fiers et inspirés par les victoires et les succès des cinq nations africaines qui ont représenté la CAF à la Coupe du Monde* ». « *des progrès significatifs qui devraient garantir que le football africain soit autonome et compétitif à l'échelle mondiale. Cela se reflète en partie dans les performances*

exceptionnelles du Maroc, du Sénégal, du Cameroun, de la Tunisie et du Ghana lors de ce mondial ». « Nous continuerons à investir dans les écoles de football, les académies des jeunes pour garçons et filles et les infrastructures et installations de football. La CAF s'engage également à améliorer la qualité des formateurs, des entraîneurs, des arbitres et du football dans chacune des associations membres de la CAF », « utiliser le football comme un outil pour unir les personnes de différentes races, groupes ethniques et religieux et contribuer de la sorte à l'amélioration des conditions socio-économiques et de vie des peuples africains ».¹⁶

Inspiration et Motivation (Hypothèse HMI et HEI)

Les propos de Motsepe, affirmant que les victoires marocaines servent de « *stimulant et d'accélérateur significatif pour les autres pays africains* » et que « *les 54 pays africains membres de la CAF sont extrêmement fiers et inspirés* », illustrent bien l'idée que les performances des Lions de l'Atlas apportent un effet d'entraînement positif et une motivation accrue pour d'autres équipes africaines. Le fait que les joueurs marocains aient atteint un niveau jamais atteint auparavant par une équipe africaine est vu comme un modèle à suivre, soutenant l'idée de l'effet d'imitation (HEI), où d'autres nations et joueurs chercheront à imiter et à surpasser ces exploits.

Transformation des Perceptions et du Statut du Football Africain (Hypothèses HRS et HEN)

Motsepe aborde également l'impact des performances du Maroc sur la perception du football africain, notamment en déclarant que le Maroc a « *gravé son nom dans les annales du football mondial* » avec son parcours impressionnant. Le soutien reçu des autres pays africains et l'accueil triomphal réservé aux joueurs marocains illustrent la montée en notoriété et en respect du football africain à l'échelle internationale. Cela correspond à l'hypothèse HRS, qui soutient que les performances africaines contribuent à transformer la représentation sociale du football africain dans le monde.

¹⁶ <https://mafrique.ma/2022/12/22/lexploit-historique-du-maroc-au-mondial-de-qatar-un-moment-de-fierte-pour-le-football-africain-president-de-la-caf/>(consulté le 19/10/2024).

Conclusion

L'effet psychologique de cette performance se fait déjà sentir chez de nombreux footballeurs africains, qui voient désormais la Coupe du Monde comme un objectif réaliste, et non comme un rêve lointain. De plus, cet exploit a eu un impact considérable sur les dirigeants et les responsables du football africain, encourageant des réformes structurelles pour améliorer les infrastructures, la formation des jeunes et la compétitivité des équipes africaines au niveau international. Ainsi, l'exploit marocain à la Coupe du Monde 2022 n'a pas seulement marqué l'histoire du football africain, mais a aussi créé une dynamique qui pourrait transformer le paysage sportif du continent dans les années à venir. Ce phénomène, que l'on appelle désormais "*l'effet Qatar*", continue d'influencer la manière dont les footballeurs africains perçoivent leur potentiel et leurs ambitions sur la scène mondiale.

BIBLIOGRAPHIE

1. Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). *Improving Organizational Effectiveness through Transformational Leadership*. SAGE Publications.
2. Benoît, C. (2002). *Motivez par l'enthousiasme !* Editions d'Organisation.
3. Boudon, R. (2010). *Que signifie donner le pouvoir au peuple ?* Communication à l'Académie des sciences morales et politiques, 27 septembre.
4. Bourdieu, P. (1982). *Ce que parler veut dire : L'économie des échanges linguistiques*, éditions Fayard.
5. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*. Plenum Press.
6. Ferguson, L. (2021). *Stereotypes and their impact on African football*. *Journal of Sports Studies*.
7. Levine, J.M. et Pavelchak, M. A. (1984). « Conformité et obéissance », dans S. Moscovici, (1984). *Psychologie sociale*, Paris, PUF, 25-50.
8. Luthar, S. S., Cicchetti, D., & Becker, B. (2000). *The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work*. *Child Development*, 71(3), 543-562.
9. Meier, O. (2023). *Serge Moscovici et le rôle des minorités actives*. EMS Editions.
10. Moscovici, S. (1984). *The Invention of Society: Psychological Explanations of Social Phenomena*. Polity Press.
11. Moscovici, S. (1984). *Psychologie sociale*, Presses universitaires de France.
12. Moscovici, S. (1979). *Psychologie des minorités actives*. Presses Universitaires de France, coll. Quadrige.
13. Vroom, V. H. (1964). *Work and Motivation*. Wiley.